

Análise de inconsistências

Um olhar mais profundo sobre
os registros da SESAI

Márcio Souza, Ph.D.

Análise de inconsistências

Um olhar mais profundo sobre
os registros da SESAÍ

por

Márcio Souza, Ph.D.

Prefácio

A limpeza de dados é uma etapa essencial no processo de análise e interpretação de informações. Em um mundo cada vez mais orientado por dados, garantir que esses dados sejam precisos e confiáveis é crucial para a tomada de decisões informadas e para a obtenção de *insights* valiosos.

Dados brutos frequentemente contêm erros, inconsistências e informações irrelevantes. Erros de digitação, formatos variados e valores ausentes são problemas comuns que podem afetar a qualidade da análise. Sem uma limpeza adequada, esses problemas podem distorcer os resultados e levar a conclusões incorretas, prejudicando a eficácia das decisões baseadas nesses dados.

A limpeza de dados não é apenas sobre corrigir erros; ela também envolve a padronização das informações, a remoção de duplicatas e a transformação dos dados em um formato que seja útil e aplicável. Esse processo é vital para garantir que os modelos analíticos e as visualizações sejam baseados em dados confiáveis, aumentando a precisão e a validade das conclusões.

Além disso, dados bem limpos facilitam a comunicação dos resultados e ajudam a evitar mal-entendidos. Investir tempo e recursos na limpeza de dados não só melhora a qualidade da análise, mas também fortalece a confiança nos resultados e nas decisões derivadas deles.

Em resumo, a limpeza de dados é uma prática indispensável para qualquer projeto que envolva análise de dados, pois assegura que as informações utilizadas sejam precisas, consistentes e úteis para a tomada de decisões efetivas.

Márcio Souza, Ph.D.
Governador Valadares - MG, 16 de setembro de 2024

Sumário

Prefácio	i
1 Introdução	1
2 Metodologia	2
2.1 Carregamento dos Pacotes Necessários	2
2.2 Carregamento da Base de Dados	3
2.3 Funções de Limpeza de String	3
2.4 Verificação de Inconsistências no CPF	4
2.5 Verificação de Inconsistências nos Nomes	4
2.6 Detecção de Possíveis Registros Duplicados	5
2.7 Exportação dos Resultados	6
2.8 Processamento dos Dados	6
2.9 Geração do Diagrama de Venn	7
3 Resultados	8
3.1 Visualização das Inconsistências	8
4 Conclusão	10
Referências	11

1

Introdução

A saúde indígena no Brasil é uma área de extrema relevância, especialmente devido à vulnerabilidade das populações indígenas a diversas enfermidades e à necessidade de garantir o acesso a cuidados de saúde adequados. A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), vinculada ao Ministério da Saúde, tem a missão de coordenar e executar as políticas públicas de saúde voltadas para os povos indígenas. Criada em 2010, a SESAI gerencia um sistema de saúde específico e diferenciado, que respeita as peculiaridades culturais e sociais das comunidades indígenas, além de buscar melhorar a qualidade de vida dessas populações [1].

Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) são uma das principais ferramentas operacionais da SESAI. Atualmente, o Brasil conta com 34 DSEIs, que atuam como unidades gestoras descentralizadas responsáveis pela organização e execução das ações de saúde diretamente nas aldeias. Cada DSEI é composto por equipes multidisciplinares de saúde, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes indígenas de saúde, entre outros profissionais. Esses distritos têm a responsabilidade de oferecer atenção básica, vigilância epidemiológica e controle de doenças, além de promover campanhas de vacinação e outras ações preventivas [2].

A qualidade das ações de saúde prestadas pela SESAI e pelos DSEIs depende, em grande medida, da qualidade dos dados coletados e geridos em suas bases de informações. A coleta de dados epidemiológicos e demográficos é crucial para o planejamento de ações de saúde pública e a alocação de recursos [3]. No entanto, é fundamental que esses dados sejam completos, consistentes e precisos, uma vez que a presença de inconsistências, duplicatas ou registros incompletos pode comprometer as estratégias de intervenção e o acompanhamento das populações indígenas [4].

A validação dos dados é, portanto, uma etapa essencial no processo de gestão da informação. Ela garante que as informações usadas para a formulação de políticas públicas estejam corretas, permitindo uma melhor alocação de recursos e um atendimento mais eficiente [5]. No contexto da saúde indígena, onde as particularidades culturais, geográficas e sociais das populações atendidas exigem uma atenção diferenciada, a precisão dos dados é ainda mais relevante. Dados confiáveis permitem uma melhor compreensão dos desafios enfrentados pelos povos indígenas e uma intervenção mais eficaz na promoção da saúde e prevenção de doenças [6].

Neste relatório, abordamos o processo de limpeza de um banco de dados específico da SESAI, que contém informações de mais de 800 mil indígenas. A análise incluiu a identificação de inconsistências em variáveis fundamentais como CPF, nome dos indígenas e de suas mães, além da detecção de possíveis duplicatas. A validação e correção dessas inconsistências são etapas essenciais para garantir que o banco de dados esteja apto para uso em análises posteriores, possibilitando um acompanhamento mais eficaz das ações de saúde indígena.

2

Metodologia

Este processo de análise foi conduzido com o objetivo de identificar e corrigir inconsistências em uma base de dados de uma população indígena oficial. As etapas incluíram a limpeza, validação e detecção de duplicatas nos registros. O código utilizado está escrito na linguagem de programação estatística R [7]. Os pacotes utilizados incluem `tidyverse` [8], `readxl` [9], `janitor` [10], `stringdist` [11], `openxlsx` [11] e `ggVennDiagram` [12].

2.1. Carregamento dos Pacotes Necessários

O código inicia verificando se o gerenciador de pacotes `pacman` está instalado. Caso contrário, ele é instalado. Em seguida, os pacotes essenciais para a manipulação de dados e arquivos são carregados:

```
1 if(!require(pacman)) install.packages("pacman", dep=T)
2 pacman::p_load(
3   tidyverse,
4   readxl,
5   janitor,
6   stringdist,
7   openxlsx,
8   ggVennDiagram
9 )
```

Esses pacotes são úteis para os devidos fins:

- `tidyverse`: Um conjunto de pacotes para manipulação e visualização de dados em R, que inclui `ggplot2`, `dplyr`, `tidyr`, entre outros, e promove uma abordagem consistente para análise de dados;
- `readxl`: Permite a leitura de arquivos Excel (`.xls` e `.xlsx`) diretamente no R, facilitando a importação de dados de planilhas;
- `janitor`: Oferece funções para limpar e formatar dados, como a remoção de nomes de colunas indesejados e a limpeza de dados desordenados, melhorando a organização e análise dos dados;
- `stringdist`: Fornece funções para calcular distâncias e similaridades entre strings, útil para tarefas de comparação e análise de textos;
- `openxlsx`: Permite a leitura, escrita e modificação de arquivos Excel (`.xlsx`) no R, oferecendo uma maneira flexível de trabalhar com planilhas sem precisar de software adicional;
- `ggVennDiagram`: Facilita a criação de diagramas de Venn em R, permitindo a visualização de sobreposições e interseções entre conjuntos de dados de forma clara e intuitiva.

2.2. Carregamento da Base de Dados

A variável `refresh` controla se o arquivo Excel será carregado novamente ou se um arquivo salvo no formato `.rds` será utilizado. Isso otimiza o processo de carregamento, permitindo que a base seja reutilizada sem precisar ser lida repetidamente. Para simplificação, a base de dados é nomeada de `d`.

```

1 refresh = TRUE
2 if (refresh){
3   read_name <- "1-1-LISTAGEM_POPULACAO_OFICIAL.xlsx"
4   save_name <- "LISTAGEM_POPULACAO_OFICIAL.rds"
5   d <- read_xlsx(read_name)
6   saveRDS(d, save_name)
7 } else {
8   d <- readRDS("LISTAGEM_POPULACAO_OFICIAL.rds")
9 }
10 d$ROWID = 1:nrow(d)

```

2.3. Funções de Limpeza de String

Para garantir a consistência e uniformidade dos dados, foram criadas funções que normalizam os textos dos nomes e detectam possíveis inconsistências:

- `clean_string`: Remove acentos, caracteres especiais, algarismos numéricos e espaços extras das strings, além de converter tudo para maiúsculas.
- `detect_single_letters`: Detecta nomes com apenas uma letra (inicial isolada).
- `detect_first_name_only`: Detecta registros contendo apenas o primeiro nome.
- `detect_treatment_name`: Identifica nomes de tratamento (em parênteses).
- `detect_relative_treatment`: Identifica termos de parentesco como “MÃE”, “AVÓ”, etc.

Estas funções são essenciais para verificar a consistência nos campos de nome dos indígenas e de suas mães.

```

1 clean_string <- function(strings) {
2   remove_extra_spaces <- function(text) {
3     text <- gsub("^\\s+|\\s+$", "", text)
4     text <- gsub("\\s+", " ", text)
5     return(text)
6   }
7
8   normalize_string <- function(s) {
9     s <- iconv(s, to = "ASCII//TRANSLIT")
10    s <- gsub("[^A-Za-z0-9_]", "", s)
11    s <- gsub("\\d", "", s)
12    s <- remove_extra_spaces(s)
13    s <- str_replace_all(s, "\\.", "")
14    toupper(s)
15  }
16
17  sapply(strings, normalize_string, USE.NAMES = FALSE)
18 }
19
20 detect_single_letters <- function(strings) {
21   regex_pattern <- "\\b[A-Z]\\b"
22   result <- str_detect(strings, regex_pattern)
23   return(result)
24 }
25

```

```

26 detect_first_name_only <- function(strings) {
27   result <- !str_detect(strings, "\\s")
28   return(result)
29 }
30
31 detect_treatment_name <- function(strings) {
32   regex_pattern <- "\\(.*?\\)"
33   result <- str_detect(strings, regex_pattern)
34   return(result)
35 }
36
37 # Função para detectar nomes de tratamento com relação de parentesco entre
   parênteses
38 detect_relative_treatment <- function(strings) {
39   regex_pattern <- "_(MAE_|_AVO_|_ESPOSA_|_MARIDO_|_IRMAO_|_IRMA_|"
40   result <- str_detect(strings, regex_pattern)
41   return(result)
42 }

```

2.4. Verificação de Inconsistências no CPF

O campo de CPF foi validado para garantir que os números contêm 11 dígitos. Os registros incompletos são marcados como inconsistentes.

```

1 d$CPF_INCOMP = NA
2 cpf_temp = str_trim(d$NU_CPF)
3 d$CPF_INCOMP[str_count(cpf_temp) == 11] = "NÃO"
4 d$CPF_INCOMP[str_count(cpf_temp) < 11] = "SIM"

```

2.5. Verificação de Inconsistências nos Nomes

Os nomes dos indígenas e de suas mães foram verificados quanto a uma série de padrões que indicam possíveis problemas, como:

- Uso de iniciais isoladas;
- Nomes incompletos (apenas o primeiro nome);
- Presença de algarismos numéricos;
- Nomes com tratamento (entre parênteses);
- Presença do caracteres especiais (e.g.: /);
- Registros com os termos "VAZIO" ou "DESCONHECIDO";
- Inclusão de parentesco no nome.

Cada inconsistência é marcada com "SIM" ou "NÃO" no respectivo campo de verificação.

```

1 d$NOME_INCOMP = ifelse(
2   detect_single_letters(d$nome_temp) |
3   str_detect(d$NO_INDIO, "Ma") |
4   str_detect(d$NO_INDIO, "\\d") |
5   detect_first_name_only(d$nome_temp) |
6   detect_treatment_name(d$nome_temp) |
7   detect_relative_treatment(d$nome_temp) |
8   str_detect(d$nome_temp, "/"),
9   "SIM", "NÃO"
10 )

```

```

1 d$NOME_MAE_INCOMP = NA
2 d$nome_mae_temp = clean_string(d$NO_MAE)
3 d$NOME_MAE_INCOMP = ifelse(
4   detect_single_letters(d$nome_mae_temp) |
5   str_detect(d$NO_MAE, "M^a") |
6   str_detect(d$NO_MAE, "\\d") |
7   detect_first_name_only(d$nome_mae_temp) |
8   detect_treatment_name(d$nome_mae_temp) |
9   detect_relative_treatment(d$nome_mae_temp) |
10  str_detect(d$nome_mae_temp, "/" ) |
11  str_detect(d$nome_mae_temp, "VAZIO|DESCONHECIDO"),
12  "SIM",
13  "NÃO"
14 )

```

2.6. Detecção de Possíveis Registros Duplicados

Para a detecção de duplicatas, foi utilizada a função `stringsim`, que calcula a similaridade entre duas strings. Os registros são comparados com base no nome do indígena, nome da mãe e data de nascimento. Quando a similaridade ultrapassa um limite pré-estabelecido (0.8), os registros são considerados duplicados.

```

1 cutoff = 0.8
2 d$POSSIVEL_DUPLICATA = "NÃO"
3 d$COD_UNIF_POSSIVEL_DUPLICATA = NA
4
5 for (i in 1:nrow(d)){
6   if (is.na(d$COD_UNIF_POSSIVEL_DUPLICATA[i])){
7     d$COD_UNIF_POSSIVEL_DUPLICATA[i] = i
8     d_cut <- d %>%
9       filter(
10        CO_ETNIA == d$CO_ETNIA[i],
11        DT_NASCIMENTO == d$DT_NASCIMENTO[i]
12       )
13     nome_sim = stringsim(d$nome_temp[i], d_cut$nome_temp)
14     mae_sim = stringsim(d$nome_mae_temp[i], d_cut$nome_mae_temp)
15
16     who = which(nome_sim > cutoff & mae_sim > cutoff & is.na(d_cut$COD_UNIF
17       _POSSIVEL_DUPLICATA))
18     if (length(who) > 0){
19       pos = d_cut$ROWID[who]
20       d$COD_UNIF_POSSIVEL_DUPLICATA[pos] = i
21       d$POSSIVEL_DUPLICATA[c(i, pos)] = "SIM"
22     }
23   }
24 }

```

2.7. Exportação dos Resultados

Após a detecção e marcação de inconsistências, os dados são exportados em um arquivo Excel. Isso permite que os resultados sejam revisados e utilizados para intervenções posteriores.

```
1 d_save <- d %>%
2   select(-ROWID, -nome_temp, -nome_mae_temp) %>%
3   arrange(COD_UNIF_POSSIVEL_DUPLICATA)
4 write.xlsx(d_save, "LISTAGEM_POPULACAO_OFICIAL_(CONFERIDA).xlsx")
```

Para a análise das inconsistências nos registros de dados, utilizamos a técnica de diagramas de Venn [13], que nos permite visualizar sobreposições e interseções entre diferentes campos inconsistentes. O diagrama foi gerado a partir dos seguintes campos presentes no banco de dados:

- **CPF_INCOMP**: Indica se o CPF está incompleto ou inválido;
- **NOME_INCOMP**: Indica se o nome está incompleto ou inconsistente;
- **NOME_MAE_INCOMP**: Indica se o nome da mãe está incompleto ou inconsistente;
- **POSSIVEL_DUPLICATA**: Marca se há possível duplicidade de registros.

2.8. Processamento dos Dados

Os dados foram inicialmente extraídos e organizados em um dataframe, contendo colunas que indicam a presença ou ausência de inconsistências em cada um dos campos. Em seguida, os dados foram transformados em uma lista para facilitar a criação do diagrama de Venn:

```
1 d_viz <- d %>%
2   select(CPF_INCOMP, NOME_INCOMP, NOME_MAE_INCOMP, POSSIVEL_DUPLICATA) %>%
3   filter(CPF_INCOMP == "SIM" |
4         NOME_INCOMP == "SIM" |
5         NOME_MAE_INCOMP == "SIM" |
6         POSSIVEL_DUPLICATA == "SIM") %>%
7   mutate(
8     ROWID = 1:n(),
9     CPF_INCOMP = ifelse(CPF_INCOMP == "SIM",
10                        paste0(CPF_INCOMP, ROWID),
11                        NA),
12     NOME_INCOMP = ifelse(NOME_INCOMP == "SIM",
13                          paste0(NOME_INCOMP, ROWID),
14                          NA),
15     NOME_MAE_INCOMP = ifelse(NOME_MAE_INCOMP == "SIM",
16                              paste0(NOME_MAE_INCOMP, ROWID),
17                              NA),
18     POSSIVEL_DUPLICATA = ifelse(POSSIVEL_DUPLICATA == "SIM",
19                                 paste0(POSSIVEL_DUPLICATA, ROWID),
20                                 NA)
21   ) %>%
22   select(-ROWID)
23
24 d_viz_list <- as.list(d_viz)
```

2.9. Geração do Diagrama de Venn

Para a visualização das sobreposições entre as inconsistências nos campos, utilizamos a função `ggVennDiagram()` do pacote `ggVennDiagram`, que facilita a criação de diagramas de Venn em *R*. O diagrama foi gerado com as seguintes especificações:

- **label_alpha**: Transparência dos rótulos configurada para 0.75, de modo a facilitar a leitura sem ocultar as áreas de sobreposição;
- **label_percent_digit**: Os valores de porcentagem das áreas foram arredondados para duas casas decimais, garantindo maior precisão na análise;
- **category.names**: Nomes das categorias ajustados para representar os campos analisados (CPF, NOME, NOME_MAE e POSS_DUP).

O gráfico foi posteriormente ajustado com um gradiente de cores de "branco" a "vermelho", dentre outras pequenas formatações, destacando as áreas com maior concentração de inconsistências:

```
1 ggVennDiagram(  
2   d_viz_list,  
3   label_alpha = 0.75,  
4   label_percent_digit = 2,  
5   category.names = c("CPF", "NOME", "NOME_MAE", "DUPLIC")  
6 ) +  
7 ggplot2::scale_fill_gradient(low = "white", high = "red") +  
8 labs(  
9   title = "Diagrama de Venn",  
10  subtitle = "Distribuição das Inconsistências",  
11  fill = "Contagem"  
12 ) +  
13 theme_minimal() +  
14 theme(  
15   plot.title = element_text(hjust = 0.5, size = 16, face = "bold"),  
16   plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),  
17   legend.position = "right",  
18   panel.grid = element_blank(),  
19   axis.title = element_blank(),  
20   axis.text = element_blank(),  
21   axis.ticks = element_blank()  
22 )
```

O diagrama resultante fornece uma visão clara das interseções entre os campos com inconsistências, permitindo uma análise detalhada das áreas mais críticas e da sobreposição de problemas nos registros. O gráfico foi utilizado como base para gerar insights sobre a qualidade dos dados e identificar possíveis padrões de erro.

3

Resultados

Após a execução do código, foram identificadas e registradas várias inconsistências. Dos 815.055 registros do banco de dados, 244.302 (29.97%) apresentaram algum tipo de inconsistência em pelo menos uma das variáveis consideradas para checagem. O coração do problema foi evidenciado nas principais categorias de erros, que incluem CPFs e nomes incompletos tanto dos indígenas quanto de suas mães. Além disso, foram encontrados registros que podem estar duplicados.

3.1. Visualização das Inconsistências

Para uma análise das inconsistências nos registros, o Diagrama de Venn (Figura 3.1) foi construído, destacando as interseções entre *CPF*, *Nome*, *Nome da Mãe* e *Possíveis Duplicatas*. Cada área representa a quantidade de registros com possíveis problemas em um ou mais desses campos.

Figura 3.1: Diagrama de Venn representando as 232.862 inconsistências de registros. As áreas sobrepostas indicam registros com mais de uma inconsistência.

Inconsistência exclusiva de CPF:

129.227 registros (52.9%) apresentam inconsistência apenas no campo CPF, sem problemas nos demais campos. Isso mostra que a maior parte dos dados problemáticos se concentra em inconsistências relacionadas ao CPF.

Inconsistência exclusiva de Nome da Mãe:

58.178 registros (23.81%) apresentam problemas apenas no campo Nome da Mãe, uma quantidade mais significativa, mas ainda pequena comparada ao CPF.

Interseção entre Nome e Nome da Mãe, exclusivamente:

23.005 registros (9.42%) têm inconsistências tanto no Nome quanto no Nome da Mãe. Isso pode indicar alguma dificuldade de soletração nos nomes e/ou até registros incompletos de sobrenomes.

Inconsistência exclusiva de Possíveis Duplicatas:

11.431 registros (4.68%) foram marcados como possíveis duplicatas, sem problemas nos outros campos, sugerindo que a duplicidade de registros não é o principal problema isolado.

Inconsistência exclusiva de Nome:

11.731 registros (4.8%) possuem problemas somente no campo Nome, o que indica que esse campo tem relativamente poucos erros isolados.

Interseção entre CPF e Duplicidade, exclusivamente:

3.534 registros (1.45%) têm inconsistências tanto no CPF quanto em duplicidade. Esse número é pequeno, mas pode indicar a dificuldade de encontrar o registro completo de CPF dos indivíduos. Pode ser o caso de revisão do cadastro de pessoa física nas bases de dados oficiais.

Interseção entre CPF e Nome da Mãe, exclusivamente:

3.396 registros (1.39%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome da Mãe. Esse número é pequeno, mas indica a dificuldade de encontrar o registro completo de CPF dos indivíduos e também a dificuldade de soletração dos nomes ou sobrenomes maternos.

Inconsistências menos comuns

- 1.825 registros (0.75%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome;
- 1.326 registros (0.54%) têm inconsistências tanto no CPF quanto no Nome e no Nome da Mãe;
- 423 registros (0.17%) têm inconsistências no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 132 registros (0.05%) têm inconsistências no Nome e também são duplicatas;
- 52 registros (0.02%) têm inconsistências no Nome, no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 52 registros (0.02%) têm inconsistências no Nome, no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 29 registros (0.01%) têm inconsistências no CPF, no Nome e também são duplicatas;
- 9 registros (percentual irrisório) têm inconsistências no CPF, no Nome da Mãe e também são duplicatas;
- 5 registros (percentual irrisório) têm inconsistências todas as quatro variáveis adotadas como parâmetro de checagem.

4

Conclusão

A presença de um número significativo de inconsistências nos dados pode comprometer a qualidade das análises e a confiabilidade das informações geradas. Para mitigar esses problemas, é fundamental realizar as seguintes ações:

- **Investigação das Causas:** É necessário identificar as causas raiz das inconsistências, como falhas nos processos de coleta de dados, erros de digitação, problemas de integração de sistemas, entre outros;
- **Limpeza e Padronização dos Dados:** Os registros com inconsistências devem ser corrigidos ou removidos da base de dados. Além disso, é importante estabelecer padrões de qualidade para os dados, garantindo a consistência e a integridade das informações;
- **Implementação de Mecanismos de Validação:** A implementação de regras de validação nos sistemas de captura e armazenamento de dados pode ajudar a prevenir a ocorrência de novas inconsistências;
- **Monitoramento Contínuo:** É fundamental monitorar a qualidade dos dados de forma contínua, realizando auditorias periódicas e implementando mecanismos de alerta para identificar e corrigir problemas em tempo hábil.

O processo de limpeza de dados é fundamental para garantir a qualidade das informações no banco de dados da SESAI. A utilização dos pacotes do R permitiu uma identificação eficaz das inconsistências, o que facilita a análise posterior dos dados.

Referências

- [1] Luciana Benevides Ferreira, Jorge Alberto Cordón Portillo e Wanderson Flor do Nascimento. “A Criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena”. Em: *Tempus–Actas de Saúde Coletiva* 7.4 (2013), ág–83.
- [2] Marlynsom da Silva TENÓRIO et al. “Distrito sanitário especial indígena e potiguara: uma ferramenta de gestão na assistência à saúde do povo indígena”. Em: (2016).
- [3] Luiza Garnelo et al. “Política de Saúde Indígena no Brasil: notas sobre as tendências atuais do processo de implantação do subsistema de atenção à saúde”. Em: MEC-SECADI, 2012.
- [4] Ahmed K Elmagarmid, Panagiotis G Ipeirotis e Vassilios S Verykios. “Duplicate record detection: A survey”. Em: *IEEE Transactions on knowledge and data engineering* 19.1 (2006), pp. 1–16.
- [5] Gilmar Ribeiro de Mello. “Estudo das práticas de governança eletrônica: instrumento de controladoria para a tomada de decisões na gestão dos estados brasileiros”. Tese de dout. Universidade de São Paulo, 2009.
- [6] Nazira Scaffi. *Povos indígenas, epidemias e psicodrama: assumindo as diferenças na promoção da saúde*. Editora CRV, 2022.
- [7] R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria, 2023. URL: <https://www.R-project.org/>.
- [8] Hadley Wickham et al. “Welcome to the tidyverse”. Em: *Journal of Open Source Software* 4.43 (2019), p. 1686. DOI: 10.21105/joss.01686.
- [9] Hadley Wickham e Jennifer Bryan. *readxl: Read Excel Files*. R package version 1.4.3. 2023. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=readxl>.
- [10] Sam Firke. *janitor: Simple Tools for Examining and Cleaning Dirty Data*. R package version 2.2.0. 2023. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=janitor>.
- [11] M.P.J. van der Loo. “The stringdist package for approximate string matching”. Em: *The R Journal* 6 (1 2014), pp. 111–122. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=stringdist>.
- [12] Chun-Hui Gao e Adrian Dusa. *ggVennDiagram: A 'ggplot2' Implement of Venn Diagram*. R package version 1.5.2. 2024. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=ggVennDiagram>.
- [13] Anqiang Jia, Ling Xu e Yi Wang. “Venn diagrams in bioinformatics”. Em: *Briefings in bioinformatics* 22.5 (2021), bbab108.